

Nowe stanowiska *Heterocordylus erythrophthalmus* (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364272>

KAROL MACKIEWICZ¹, ARTUR TASZAKOWSKI²

¹ Badacz niezależny, Sejny; Polska; e-mail: borsuk68@o2.pl

² Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska; e-mail: artur.taszakowski@us.edu.pl; ORCID: 0000-0002-0885-353X

ABSTRACT. New sites of *Heterocordylus erythrophthalmus* (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland. *Heterocordylus* (*Bothrocranium*) *erythrophthalmus erythrophthalmus* (HAHN, 1833) (Miridae: Orthotylinae) was recorded from Poland for the first time after over 70 years. Three specimens of this species were collected in 2020 and 2023 near Sejny (the north-eastern tip of Poland). Photographs of collected specimens (male and female), the maps showing sites of *H. erythrophthalmus* in Poland and the total range of the species are given.

KEY WORDS: biodiversity, distribution, faunistics, new record, Orthotylinae, plant bugs, true bugs.

WSTĘP

Należący do rodziny tasznikowatych (Miridae) rodzaj *Heterocordylus* FIEBER, 1858 sklasyfikowany jest w podrodzynie Orthotylinae VAN DUZEE, 1916 oraz plemienu Orthotylini VAN DUZEE, 1916 (SCHUH 2013). Obejmuje on 19 gatunków zaliczanych do podrodzaju nominatywnego (15 gatunków) oraz podrodzaju *Bothrocranium* REUTER, 1876 (4 gatunki) (SCHUH 2013). Z wyjątkiem nearktycznego *Heterocordylus malinus* SLINGERLAND, 1909 przedstawiciele omawianego rodzaju występują w regionie palearktycznym (KERZHNER & JOSIFOV 1999, AUKEMA *et al.* 2013, SCHUH 2013, AUKEMA 2024). W Polsce stwierdzono obecność czterech gatunków należących do podrodzaju nominatywnego: *H. (H.) genistae* (SCOPOLI, 1763), *H. (H.) leptocerus* (KIRSCHBAUM, 1856), *H. (H.) tibialis* (HAHN, 1833), *H. (H.) tumidicornis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) oraz przedstawiciela drugiego podrodzaju – *H. (B.) erythrophthalmus* (HAHN, 1833) (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2024).

Ze względu na błyszczącą powierzchnię ciała, jasny pierwszy człon czułków oraz odnóża (z wyjątkiem ostatniego członu stopy, który jest ciemny) (Ryc. 1) *H. erythrophthalmus* jest stosunkowo łatwo odróżnialny od pozostałych przedstawicieli rodzaju występujących w Polsce, którzy charakteryzują się matowym ciałem oraz ciemnymi (brązowymi do czarnych) odnóżami (WAGNER & WEBER 1964, GORCZYCA & HERCZEK 2002, WACHMANN *et al.* 2004, GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2024). Podgatunek nominatywny *H. erythrophthalmus* znany jest z kilkunastu krajów południowej Europy (AUKEMA 2024), osobny podgatunek, *H. erythrophthalmus rhamni* WAGNER, 1955 opisano z Chorwacji (WAGNER 1955) (Ryc. 2). W Polsce jest to gatunek wykazywany bardzo rzadko, podawany z trzech stanowisk na Pojezierzu Pomorskim (HAUPT & HEDICKE 1937, KARL 1935, KOSICKI 1958) oraz z Tatr (NOWICKI 1870); nie notowany od ponad 70 lat. *Heterocordylus erythrophthalmus* troficznie związany jest z szakłakiem pospolitym (*Rhamnus cathartica*

Ryc. 1. *Heterocordylus (Bothrocranium) erythrothalmus erythrothalmus* (HAHN, 1833), samiec (po lewej) i samica (po prawej). (fot. A. Taszakowski).

Fig. 1. *Heterocordylus (Bothrocranium) erythrothalmus erythrothalmus* (HAHN, 1833), male (left) and female (right). (photo A. Taszakowski).

L.), rzadziej ze śliwą tarniną (*Prunus spinosa* L.), prawdopodobnie poluje również na drobne owady. Występuje jedno pokolenie w roku, zimowanie odbywa się w stadium jaja. Owady dorosłe spotykane są od końca maja do połowy lipca (GORCZYCA & HERCZEK 2002, WACHMANN *et al.* 2004).

W niniejszej pracy prezentujemy nowe stanowiska *H. erythrothalmus* w Polsce.

MATERIAŁ I METODY

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Mapę rozmieszczenia wygenerowano niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024). Klasyfikację i nazewnictwo przyjęto za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (AUKEMA 2024). Oznaczeń dokonywano za pomocą kluczy: WAGNER & WEBER 1964 oraz GORCZYCA & HERCZEK 2002. Nazewnictwo zbiorowisk roślinnych przyjęto za MATUSZKIEWICZEM (2013).

Ryc. 2. Rozmieszczenie *Heterocordylus (Bothrocranum) erythroptalmus erythroptalmus* (HAHN, 1833). Kolor zielony – zasięg podgatunku nominatywnego (jasno zielony – dane wątpliwe); kolor limonowy – zasięg *H. (B.) erythroptalmus rhamnii* Wagner, 1955).

Fig. 2. Distribution of *Heterocordylus (Bothrocranum) erythroptalmus erythroptalmus* (HAHN, 1833). Green color – range of nominative subspecies (light green – doubtful data); lime – range of *H. (B.) erythroptalmus rhamnii* Wagner, 1955).

Mapę występowania *H. erythroptalmus* przygotowano na podstawie: KERZHNER & JOSIFOV 1999, AUKEMA *et al.* 2013, SCHUH 2013 i AUKEMA 2024 za pomocą QGIS 3.12.0 (QGIS DEVELOPMENT TEAM 2020; <http://www.qgis.org>).

Zdjęcia okazów zostały wykonane za pomocą mikroskopu stereoskopowego Leica M205C wyposażonego w kamerę Leica DFC495 i oprogramowanie Leica application suite 4.9.0 oraz edytora graficznego Adobe Photoshop 2024.

Okazy zostały zdeponowane kolekcji entomologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZUS).

WYNIKI I DYSKUSJA

W regionie zoogeograficznym **Pojezierze Mazurskie** (Ryc. 3), odłowiono trzy okazy *H. erythroptalmus*:

1♂, UTM: FF50, Sztabinki, 54°07'50.2"N 23°24'16.9"E, 4.07.2020 (Ryc. 1A), zebrany na kwiatostanach Apiaceae;

1♀, UTM: FF50, Sztabinki, 54°07'52.9"N 23°24'19.1"E, 30.06.2020 (Ryc. 1B) zebrany na kwiatostanach Apiaceae;

Ryc. 3. Rozmieszczenie *Heterocordylus (Bothrocranum) erythroptthalmus erythroptthalmus* (HAHN, 1833) w Polsce; czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska.

Fig. 3. Distribution of *Heterocordylus (Bothrocranum) erythroptthalmus erythroptthalmus* (HAHN, 1833) in Poland; black points – literature data, red ones – new records.

1 ♀, UTM: FF59, Zaleskie, 54°07'00.1"N 23°21'57.8"E, 18.07.2023, strząśnięty do parasola entomologicznego.

Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Polsce od 1951 roku, kiedy to został odłowiony w okolicy Rezerwatu Przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego na Pojezierzu Pomorskim (KOSICKI 1958). Dla ustalenia rzeczywistego rozmieszczenia i liczebności *H. erythroptthalmus* konieczne są dalsze badania ukierunkowane w celu zebrania tego gatunku, tzn. polegające na otrząsaniu i czerpakowaniu w zbiorowiskach roślinnych z klasy *Rhamno-Prunetea*, zwłaszcza w zbiorowisku *Rhamno-Cornetum sanguinei*.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. 2024. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>. Dostęp: 5.04.2024.
- AUKEMA B., RIEGER C., RABITSCH W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- FIEBER F.X. 1858. Kriterien zur generischen Theilung der Phytocoriden (Capsini auct.). *Wiener entomologische Monatschrift* 2: 289–327, 329–347, 388.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html. Dostęp: 5.04.2024.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. Dostęp: 5.04.2024.
- GORCZYCA J., HERCZEK A. 2002. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 18(6a): 1–31.
- HAHN C.W. 1833. Die wanzenartigen Insecten. *C. H. Zeh'schen, Nurnberg* 1: 119–236.
- HAUPT H., HEDICKE H. 1937. Notizen zur Entomofauna des märkischen Odertals bei Bellinchen. *Märkische Tierwelt* 3: 107–111.
- HERRICH-SCHAEFFER G.A.W. 1835. Nomenclator entomologicus. Verzeichniss der europäischen Insecten; zur Erleichterung des Tauschverkehrs mit Preisen versehen. I. Lepidoptera & Hemiptera. Friedrich Prestel Regensburg, 116 pp.
- KARL O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflöhe. *Dohrniana Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft* 14: 122–141.
- KERZHNER I.M., JOSIFOV M. 1999. Miridae, pp. 1–447, In: AUKEMA B., RIEGER C. (Eds.), Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 577 pp.
- KIRSCHBAUM C.L. 1856. Rhynchotographische Beiträge. I. Die Capsinen der Gegend von Wiesbaden. *Jahrbuch des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau* 10: 163–348.
- KOSICKI S. 1958. Ładowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) rezerwatu cisowego Wierzchlas i terenów przyległych. *Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biologia* 2: 117–144.
- MATUSZKIEWICZ W. 2013. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa: 537 pp.
- NOWICKI M. 1870. Dodatek do wykazu pluskwiaków. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* 4: 237–240.
- QGIS DEVELOPMENT TEAM. 2020. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>
- REUTER O.M. 1876. Diagnoses praecursiae Hemipterorum-Heteropterorum. *Petites nouvelles entomologiques* 2(152): 54–55.
- SCHUH R.T. 2002–2013. On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae). <http://research.amnh.org/pbi/catalog>. Dostęp: 5.04.2024.
- SCOPOLI J.A. 1763. Entomologia Carniolica, exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates methodo Linneana. Typis Ioannis Thomae Trattner, Vindobonae: 420 pp.
- SLINGERLAND M.V. 1909. A red bug on apple. Proceedings of the 54th Meeting Western New York Horticultural Society, 91 pp.
- VAN DUZEE E.P. 1916. Synoptical keys to the genera of North American Miridae. *University California Publications in Entomology, Technical bulletins* 1: 199–216.
- WACHMANN E., MELBER A., DECKERT J. 2004. Wanzen. Band 2. Cimicomorpha: Microphysidae (Flechtenwanzen), Miridae (Weichwanzen). *Die Tierwelt Deutschlands* 75: 1–288.
- WAGNER E. 1955. Rassenbildung bei *Heterocordylus erythrophthalmus* HAHN (Hem., Het., Miridae). *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 14: 8–9.
- WAGNER E., WEBER H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* 67: 1–589.

Accepted: 16 August 2024; published: 23 August 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>